

O crime organizado transnacional (COT) na defesa nacional: uma reflexão crítica baseada na segurança humana

Giovanni Hideki Chinaglia Okado¹, Ana Luisa Garcia Cid Gonçalves², Helena Bastos de Souza³, Renata Iracema Samuelsson⁴, Sabrina de Fátima Aleluia Oliveira⁵

1 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

2 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

3 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

4 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

5 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

Resumo - O propósito deste trabalho é analisar o tratamento conferido ao crime organizado transnacional (COT) no âmbito da defesa nacional do Brasil, particularmente na Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de Defesa (END). O COT constitui uma das principais ameaças no entorno estratégico brasileiro, porém, é um problema de segurança marginalizado em ambos os documentos e resulta em propostas genéricas, como a ação estratégica direcionada ao incremento das capacidades das forças armadas em prevenir e enfrentar às redes criminosas transnacionais. Argumenta-se que o COT deve ser repensado no âmbito da PND e da END à luz de um discurso voltado para a promoção da segurança humana. Metodologicamente, recorre-se à análise de conteúdo (AC) para verificar a marginalização do COT nos dois documentos, em conjunto com os Estudos Críticos de Segurança (ECS) para orientar a pesquisa. Não se pretende recair no dilema entre a militarização ou não do combate ao COT, e sim propor uma reflexão emancipatória com foco na segurança individual e no respeito à dignidade humana, concomitante a garantida da defesa do estado brasileiro. Espera-se que este trabalho possa contribuir para que as questões sobre o COT sejam mais bem definidas na revisão e atualização da PND e da END no atual ciclo de revisão e atualização.

Palavras-chave - Crime Organizado Transnacional, PND, END, Estudos Críticos, Segurança Humana.

I. INTRODUÇÃO

O crime organizado transnacional (COT) é uma das principais ameaças no entorno estratégico brasileiro (Vaz, 2021), porém, o tema quase não recebe atenção nos documentos condicionantes da defesa nacional, em específico a Política e a Estratégia Nacionais de Defesa (respectivamente, PND e END). Se, por um lado, a baixa incidência de conflitos armados interestatais na América do Sul, assim como a tradição diplomática pacífica e a manutenção de boas relações do Brasil com os países vizinhos, reduz o risco de ameaças tradicionais (Medeiros, 2014); por outro, as percepções da sociedade indicam que o crime organizado é a principal ameaça que afeta os indivíduos, a família, a cidade e o país (Ipea, 2011). A PND reconhece a importância do envolvimento da sociedade em assuntos relacionados com a defesa nacional (Brasil, 2020), de modo que se torna necessário revisar esse descompasso entre o que propõem os documentos e o que

pensam os cidadãos do país acerca das ameaças cotidianas em diferentes escalas.

A questão que orienta este trabalho é: como repensar o crime organizado transnacional no âmbito dos documentos condicionantes da defesa nacional do Brasil? É fato que esses documentos se baseiam em uma concepção militar e estadocêntrica de segurança, com ênfase na organização, capacitação, treinamento e emprego das forças armadas para a proteção do país. No entanto, a principal ameaça para a sociedade brasileira não encontra ressonância nessa concepção. Por isso, o argumento central que se assume aqui é que o COT deve ser repensado na PND e na END à luz de um discurso voltado para a promoção da segurança humana. Entende-se que esse conceito, baseado nos Estudos Críticos de Segurança (ECS) e elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pode ser incorporado e aprofundado em ambos os documentos para lidar com as atividades ilícitas transnacionalizadas.

Metodologicamente, propõe-se realizar uma análise de conteúdo (AC) das versões atuais e anteriores da PND e END. O intuito dessa AC é identificar as palavras, expressões e termos mais recorrentes nos dois documentos e como eles se relacionam entre si, assim como verificar a marginalização do COT. Conforme Bardin (2011), a AC gera dados quantitativos mediante documentos textuais e, por meio da análise lógica, investiga questões e hipóteses que podem ser aplicadas a vários tipos de pesquisa. Neste trabalho, esse método será combinado com análise automatizada de conteúdo (AAC), utilizando *softwares* e buscando a sistematização de tarefas de longa escala de dados textuais (Drisko e Maschi, 2016). A opção pela AC se sustenta no fato de que, enquanto técnica metodológica, possui alcances e potencialidades abrangentes, e somada a AAC, possui baixa interferência humana, já que o uso de *softwares* ultrapassa a dicotomia entre pesquisas quantitativas e qualitativas. O processo de formulação dos dados se concretizou na forma prevista por Silva e Fossá (2015), mediante a sistematização das ideias principais por meio da pré-análise, a exploração do material, considerando os recortes textuais e a interpretação. Os dados foram extraídos por meio do *software* Iramuteq, sigla para *Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires*, versão 0.7 alpha 2, aqui, o software utiliza o próprio conjunto de dados para identificar os termos mais frequentes, suas relações de proximidade e distância entre si (Cervi, 2018, p. 9).

As técnicas analíticas do *software Iramuteq*, abrangem a nuvem de palavras, que identificam a frequência das palavras; a classificação hierárquica descendente (CHD), que categoriza as palavras de acordo com o recorte textual; a análise fatorial de correspondência (AFC), que verifica a relação entre as categorias de palavras ou dados; e a análise de similitude, que estabelece os resultados estatísticos (Mesquita, 2022).

Por fim, este trabalho se estrutura em torno de três seções, além desta introdução. Na primeira delas, propõe-se uma moldura teórico-conceitual, baseada nos Estudos Críticos de Segurança, na segurança humana e no crime organizado transnacional para examinar, posteriormente, os documentos brasileiros de defesa nacional. Na segunda seção, emprega-se a análise de conteúdo para avaliar as versões atuais e anteriores da PND e da END e verificar, textualmente, as palavras, termos e expressões recorrentes e como estes se relacionam entre si. Na última seção, procura-se fazer uma análise de como o crime organizado se apresenta nos documentos de PND e END, a partir das perspectivas dos Estudos Críticos e da segurança humana.

II. ESTUDOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA, SEGURANÇA HUMANA E CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL: UMA PROPOSTA TEÓRICO-CONCEITUAL

A derrocada da Guerra Fria ensejou o surgimento de novas preocupações teóricas e empíricas nos Estudos de Segurança Internacional (ESI). A agenda tradicional, até então predominante, perdeu fôlego e outros temas de natureza não militar e estadocêntrica passaram a ser priorizados, como pobreza, meio ambiente, migrações etc. (People e Vaugh-Williams, 2010). Nesse contexto, diretamente influenciado pelos Estudos de Paz, marxismo, gramscianismo e teoria crítica, emergiram os denominados Estudos Críticos de Segurança (ECS). Estes são distintos por sua abordagem fundamentalmente contestatória, não se limitando apenas à construção de um arcabouço teórico, mas também redefinindo o próprio conceito de segurança e defendendo uma orientação voltada para a prática (Gomes, 2017).

Por causa de suas influências, os ECS introduzem novas implicações teóricas, metodológicas e normativas. Primeiramente, os críticos partem do pressuposto de que a segurança é uma condição variável historicamente e não deve ser objetificada em torno de conceitos como guerra, estado e anarquia. Em segundo lugar, para esses estudiosos, a segurança é uma condição individual, na medida em que os indivíduos são sujeitos de direito, cidadãos e/ou membros de uma comunidade global transcendente (Krause e Williams, 1997). Não menos importante, como recorda Booth (2007), a política que confere significado à segurança deve ser investigada. Com efeito, a ampliação agenda de segurança proposta pelos ECS incorpora diversos atores e temas que provocam insegurança nos indivíduos e que são intrinsecamente politizados. Trata-se, portanto, de uma abordagem teórica que conecta a segurança à natureza da vida política (Peoples e Vaugh-Williams, 2010).

Os indivíduos são, no âmbito dos ECS, o objeto referente da segurança (Booth, 2007). Em última instância, esta se refere à “existência corpórea, material e experiências dos seres humanos” (Wyn Jones, 1999, p. 23). É necessário, segundo esses estudiosos, um conhecimento crítico que dê visibilidade às inseguranças e vulnerabilidades individuais provocadas pelas dinâmicas da ordem global. Por isso, trabalhando com

um vínculo indissociável entre a teoria e a prática, busca-se contestar tudo o que está posto em uma tentativa de construir uma nova realidade direcionada à emancipação (Gomes, 2017).

A segurança é, para os críticos, um conceito derivativo. Não há problema em delimitar esse conceito de modo simplista, enquanto a ausência de ameaças (Booth, 2007). O problema, na verdade, é que as definições conceituais estão inexoravelmente ligadas à maneira pela qual os indivíduos percebem e compreendem o mundo e a política. Logo, as ameaças são definidas em função do que se considera mais importante no contexto político e varia conforme as percepções e compreensões individuais. No âmbito dos ECS, não se admite a imparcialidade ou a neutralidade de analistas e atores, na medida em que, à Robert Cox, a segurança é sempre algo para alguém ou para algum propósito (Peoples e Vaugh-Williams, 2010).

A operacionalização da definição de segurança é ainda mais complicada. Para os críticos, não é possível fazer uma distinção clara entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva. Mesmo que a condição de segurança decorra da ausência de ameaças, são as escolhas políticas que, em última instância, apresentam ameaças como reais (Gomes, 2017; Booth, 2007). Assumindo essa condição, segundo Booth (2007), os ESI naturalizaram a relação entre segurança e sobrevivência. Porém, o autor argumenta que a sobrevivência, por si só, significa a existência física e não garante o bem-estar. Logo, sobrevivência é uma condição para a segurança que possibilita a busca de aspirações individuais e coletivas (Booth, 2007).

Nos ECS, a segurança é mais do que a sobrevivência (*survival-plus*), ou seja, é a garantia de um espaço para os indivíduos fazerem escolhas e se desenvolverem mais plenamente como seres humanos. Portanto, a segurança implica em viver plenamente e é a condição de estar e se sentir seguro. No entanto, considerando-se que o conceito de segurança é relativo, cabe à política conceituá-lo para determinados propósitos, o que varia de acordo com as diferentes teorias políticas. Nesse sentido, os críticos defendem uma política emancipatória como forma de promoção da segurança (Booth, 2007).

O conceito de emancipação é a essência dos ECS. A emancipação representa a busca pela liberdade dos indivíduos das opressões que os impedem de realizar escolhas livremente. A emancipação conduz à segurança, razão pela qual garantir o bem-estar dos indivíduos deve ser o principal objetivo da agenda securitária (Booth, 2007). Os indivíduos se sentem seguros quando estão livres de ameaças militares, mas especialmente quando estão livres de ameaças como pobreza, fome, doenças, entre outras. Portanto, quanto mais seguros os indivíduos estiverem dessas ameaças, mais emancipados estarão, e o inverso também é verdadeiro (Peoples e Vaugh-Williams, 2010).

Os críticos também acreditam que a emancipação só pode ser concretizada por meio de práticas emancipatórias. Em outras palavras, esses teóricos defendem a ideia de que a teoria é informada e reformulada por questões práticas e vice-versa. Por essa razão, os críticos propõem compreender e responder às relações de segurança de forma contínua, uma vez que as ameaças e inseguranças enfrentadas pelos indivíduos variam de acordo com o contexto em que estão inseridos (Wyn Jones, 1999).

Em síntese, nos ECS, a segurança é um processo em direção à emancipação. Nesse processo, a sobrevivência é a condição existencial, enquanto a segurança é algo a mais (*survival-plus*), ou seja, um valor instrumental considerado o meio pelo qual se chega à emancipação (o fim), garantindo a liberdade de escolha. Assim, praticar a segurança é promover um espaço emancipatório, ao mesmo tempo em que realizar a emancipação é praticar a segurança (Booth, 2007).

Concomitante ao alargamento teórico dos ESI, com particular interesse nos ECS, a Organização das Nações Unidas (ONU) também reformulou o conceito de segurança. Primeiramente, em meados da década de 1980, a organização adotou a segurança multidimensional, reconhecendo que as ameaças eram múltiplas, não restritas apenas à dimensão militar (Saint-Pierre, 2017). Em seguida, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apresentou o conceito de segurança humana no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994, com foco na promoção da dignidade humana. As duas iniciativas onusianas partiram da premissa de que as pessoas enfrentavam inseguranças relacionadas a questões do cotidiano, como fome, pobreza, desemprego, doenças, violência e outras formas de ameaças que afetavam diretamente a vida e a dignidade humanas (UNDP, 1994).

A “segurança humana” transcende a mera proteção individual, englobando a garantia de que as necessidades básicas sejam atendidas e que a dignidade humana seja respeitada em sua totalidade. Essa abordagem coletiva busca abranger desde questões relacionadas à alimentação, moradia e educação até aspectos de autonomia pessoal e participação ativa na comunidade (Thomas, 2001). Não por acaso, essa inovação conceitual da ONU adquiriu ressonância nos ECS (Buzan e Hansen, 2012), como se verá mais adiante.

Além das questões supramencionadas, a segurança humana também se relaciona com a promoção da democracia, com ênfase na livre participação dos indivíduos em todas as esferas da vida comunitária. Nesse sentido, a libertação de estruturas de poder coercitivas se mostra crucial para garantir a segurança humana em âmbito global, nacional e local (Thomas, 2001). À medida que os indivíduos conquistam sua liberdade, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, sendo esse processo fundamental para criar um ambiente seguro e protegido para todos os membros da comunidade (UNDP, 1994).

A busca pela segurança humana surge de um contexto coletivo, seja dentro de comunidades locais, seja entre grupos religiosos. Em escala global, cabe ao estado a responsabilidade de garantir a segurança de seus cidadãos. No entanto, as relações entre o estado e a sociedade muitas vezes são frágeis, e o primeiro frequentemente se torna um empecilho, em vez de facilitador, da proteção da segunda. Atualmente, o que se observa é uma participação cada vez mais ativa de instituições internacionais na formulação de políticas e normas destinadas a promover a segurança dos indivíduos. Assim, percebe-se que a busca pela segurança humana já não é exclusivamente uma preocupação do estado, mas também uma questão relevante para a sociedade global como um todo (Thomas, 2001).

O relatório do PNUD de 1994 elucida a concepção de segurança humana e coloca em evidência a importância de debater o tema internacionalmente. Em primeiro lugar, a segurança humana é uma preocupação universal, relevante para todos os países, uma vez que há ameaças que afetam

invariavelmente a todos, em maior ou menor grau, a exemplo do crime organizado transnacional e das mudanças climáticas. Em segundo lugar, os componentes da segurança humana são interdependentes, ou seja, as consequências dessas ameaças reverberam globalmente, ultrapassando fronteiras territoriais. Em terceiro lugar, a segurança humana deve ser garantida por meio da prevenção antecipada. Por fim, a segurança humana concentra-se nas pessoas, considerando como estas vivem e interagem em sociedade (UNDP, 1994).

As propostas onusianas de segurança humana e dos ECS de emancipação estão diretamente ligadas. Ambas as agendas destacam a importância de ampliar o conceito de segurança além do âmbito militar, reconhecendo as ameaças que afetam os indivíduos e que extrapolam as preocupações estatais. Não se trata apenas de garantir a sobrevivência, mas sim de buscar o bem-estar e a dignidade humanas. A convergência entre as duas propostas é a orientação voltada para a prática. Por um lado, os críticos redefinem ontológica, epistemológica e metodologicamente a segurança e possibilitam repensar as políticas nas esferas doméstica e internacional. Por outro, o PNUD se lançou ao desafio de conferir um novo significado à segurança para conduzir as práticas da ONU. Os temas securitários emergentes desde o final do século XX, e atualmente prioritários, como o crime organizado transnacional demanda novas lentes teóricas e políticas para a investigação.

Na literatura, há muitos debates sobre como definir, em princípio, o crime organizado, dada sua natureza complexa, adaptativa e diversificada. Albanese (2015) observa que essa dificuldade de definição dificulta os esforços para combatê-lo. Embora os termos “máfia”, “ganguê” e “mob” sejam frequentemente utilizados para descrever esse tipo de crime, eles não conseguem capturar toda a sua complexidade. O autor ressalta, todavia, que há certo consenso entre os estudiosos de que o crime organizado opera de maneira racional, visando ao lucro por meio de atividades ilícitas que atendem à demanda pública por bens e serviços ilegais (Albanese, 2015).

Ao contrário de Albanese (2015), que enfatiza a necessidade de uma definição mais clara do crime organizado, Von Lampe (2016) considera-o um conceito multifacetado e dinâmico, variando em sua estrutura, operação e atividade conforme diferentes contextos sociais e geográficos. Por essa razão, ele argumenta que é difícil estabelecer uma definição objetiva do termo. Von Lampe (2016) também destaca a importância de uma abordagem interdisciplinar para compreender o crime organizado, incorporando perspectivas sociológicas, econômicas, criminais, entre outras. Assim, para Von Lampe (2016), o crime organizado é uma construção que busca dar sentido a uma realidade social complexa.

O crime organizado transnacional (OCT) emerge como um desafio globalizado que impõe uma série de ameaças à segurança individual. Sujeitos a danos tanto físicos quanto psicológicos, os indivíduos enfrentam um ambiente constantemente permeado pela insegurança e pela ameaça. Este fenômeno intrincado transcende os limites pessoais, reverberando em consequências abrangentes de ordem econômica, social e ambiental. Acompanhando esse panorama, a violência surge como um fator adicional que mina a estabilidade e o bem-estar das comunidades em toda a sua extensão. Desde a desestruturação do poder estatal até a limitação da capacidade de resposta frente a essa problemática, a violência compromete, não apenas a coesão social, mas

também o desenvolvimento econômico do país (Jaramillo, 2024). Essa situação distorce as prioridades estatais, na medida em que a garantia da sobrevivência é priorizada em detrimento de outros setores, como saúde e educação (Jaramillo, 2024).

O COT se enraíza e se fortalece em momentos em que os países estão passando por profundos problemas sociais, econômicos e institucionais. As organizações criminosas transnacionais (OCTs) aproveitam-se desses problemas para se articularem com instituições estatais corruptas e aumentarem a própria rede de influência. Essa opção é preferível a realizar ataques diretos a forças de segurança ou deter um controle total sobre essas instituições, exatamente para que as autoridades colaborem com as atividades ilícitas ou não façam movimentos para desmantelarem as organizações criminosas (International Crises Group, 2023). Uma vez que essas OCTs se infiltram no estado, elas minam a capacidade governamental de garantir a segurança dos seus cidadãos. Essa nova estrutura de poder define quem terá acesso à segurança.

Já o COT, enquanto um problema globalizado, demanda soluções conjuntas internacionalmente. Os estados demonstram-se ineficientes, quando não negligentes, para proteger os próprios cidadãos de ameaças criminosas constantes, tanto física quanto psicologicamente. A falta de ação efetiva do governo, combinada com as ameaças e coerção frequentemente exercidas pelos grupos criminosos, cria um ambiente de insegurança generalizada na população local. Isso inclui a utilização de violência e intimidação para subtrair dinheiro dos indivíduos ou os conflitos frequente entre diferentes facções criminosas, que contribuem para a sensação de vulnerabilidade e medo entre os residentes (International Crises Group, 2023).

A visão dos ECS é crucial para uma compreensão aprofundada da relação entre o crime organizado transnacional e a segurança humana. Os críticos transcendem as análises convencionais, buscando não apenas descrever, mas também analisar as estruturas de poder que permitem a proliferação do crime organizado transnacional e comprometem a segurança dos indivíduos, com foco na ideia de emancipação. É durante períodos de enfraquecimento das instituições estatais, aumento da corrupção, declínio econômico e desigualdade social que as organizações criminosas transnacionais se consolidam e fortalecem em países ao redor do mundo. Como resultado, ocorre um aumento da violência de forma generalizada, prejudicando a segurança dos cidadãos nas esferas doméstica e internacional.

Em teoria, cabe ao estado proteger seus cidadãos da violência perpetrada pelas OCTs. No entanto, muitas vezes, as instituições estatais estão infiltradas por essas facções criminosas, o que impede o estado de garantir a segurança plena dos indivíduos, deixando-os desprotegidos e vulneráveis. A partir do momento em que o estado não consegue promover a segurança humana da própria população, cria-se um ambiente opressivo, porque se retira dos indivíduos a autonomia e a participação ativa em comunidade e, assim, se delimita quem tem ou não a segurança garantida. Em síntese, as dinâmicas de segurança e insegurança relacionadas com o COT e as OCTs são resultados de escolhas políticas e, enquanto uma questão intrinsecamente politizada, a reflexão sobre quem, o que e como essas escolhas são feitas torna-se necessária.

III. ANÁLISE DE CONTEÚDO (AC) DAS POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS NACIONAIS DE DEFESA: UMA

MARGINALIZAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL?

A Política e a Estratégia Nacionais de Defesa (respectivamente, PND e END) são os dois documentos de mais alto nível para o planejamento de defesa do Brasil (Duarte, 2022). Se, por um lado, o primeiro deve estabelecer objetivos nacionais de defesa, por outro, o segundo define as medidas que devem ser alcançadas para alcançar esses objetivos (Brasil, 2020). Por determinação da Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, a PND e a END, em conjunto com o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), devem ser submetidas a um ciclo quadrienal de revisão e atualização (Brasil, 2010), o que torna oportuna uma reflexão abrangente sobre o crime organizado transnacional nas concepções brasileiras de defesa nacional.

Em princípio, ressalta-se que as definições de segurança e defesa que constam na versão mais recente da PND baseiam-se em uma agenda tradicionalista e estadocêntrica dos ESI. Entende-se, por segurança nacional, “a condição que permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos interesses nacionais, a despeito de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais” (Brasil, 2020, p. 11). Defesa nacional, por sua vez, é “o conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas (Brasil, 2020, p. 11). Como se nota, o objeto referente da segurança, e por extensão da defesa, é o estado e suas instituições (por exemplo, a soberania), não os indivíduos. Diferentemente de uma leitura pelo viés dos ECS, as definições mencionadas da PND assumem que a proteção estatal é a garantia da proteção individual e coletiva.

A referência estatal presente na concepção brasileira de defesa nacional não condiz, necessariamente, com as percepções individuais. Uma pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2011 demonstrou que 54,2% dos brasileiros consideram o crime organizado como a principal ameaça a si próprio, a sua família, a sua cidade e a seu país, seguido do desastre ambiental ou climático, com 38,6%. A guerra com potência estrangeira ou com país vizinho representa, respectivamente, 34,7% e 33,0% das respostas obtidas nessa pesquisa. Mais interessante é que pelo menos um quinto dos respondentes não acreditam em uma ameaça militar estrangeira nos próximos vinte anos (Ipea, 2011). Se, por “ameaça de qualquer natureza” (Brasil, 2020), deve-se entender aquela que afeta diretamente o cidadão, é válido pensar na incorporação de considerações sobre o crime organizado, inclusive em sua vertente transnacional, nos documentos de defesa do Brasil.

A agenda tradicionalista e estadocêntrica dos documentos de defesa nacional, todavia, limitam as possibilidades de se pensar a promoção da segurança para além dos meios militares. Estes estão sedimentados no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, no art. 142, atribui às Forças Armadas as missões de defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem (Brasil, 1988). Por sua vez, a carta magna, no art. 144, reserva às forças policiais, particularmente à Polícia Federal, atribuições relacionadas com o combate ao crime organizado

transnacional (tráfico de entorpecentes e de drogas, contrabando, descaminho etc.) (Brasil, 1988). Posteriormente, as Leis Complementares nº 117, de 2 de setembro de 2004, e nº 136, de 25 de agosto de 2010, conferiram, primeiramente, ao Exército Brasileiro e, depois, às outras duas forças (Marinha e Aeronáutica) as missões subsidiárias de exercer o poder de polícia na faixa de fronteira terrestre, marítima e aérea para o patrulhamento, revista e prisões em flagrante delito (Brasil, 2004; 2010).

A ampliação das atribuições subsidiárias das Forças Armadas brasileiras, incluindo o enfrentamento do crime organizado na região fronteira, ocorreu à revelia de alterações nas concepções estruturantes da defesa nacional. Não obstante problemático, o foco deste trabalho não é debater o papel de polícia desempenhado pelos militares. É, na verdade, colocar em evidência a falta de um entendimento sobre o COT nos documentos brasileiros de defesa nacional. Isso não significa, de forma alguma, um posicionamento favorável a militarização do combate aos ilícitos transnacionais. Ao contrário, argumenta-se que é possível um enquadramento do problema da criminalidade transnacionalizada em um recorte mais abrangente de segurança e defesa, baseado no conceito de “segurança humana” e nos ECS, que aproxime documentos como a PND e a END de percepções da sociedade brasileira.

Antes de apresentar propostas para a reflexão crítica, convém examinar mais detidamente os documentos de defesa nacional do Brasil, que é o propósito das próximas subseções, por meio da análise de conteúdo (AC). Recorrendo a essa análise, busca-se codificar os seguintes documentos: Política Nacional de Defesa (PND) de 1996, 2005, 2012, 2016 e 2020 e Estratégia Nacional de Defesa de 2008, 2012, 2016 e 2020. Em princípio, a codificação foi dividida em três fases: a codificação de todas as versões da PND; a codificação de todas as versões da END; e por último, a codificação de palavras-chave em todas as versões dos documentos, tais como crime organizado transnacional, atividade ilícita, crime, drogas, narcotráfico, criminalidade e outros termos análogos. A principal finalidade da AC empregada foi verificar quais são as palavras frequentemente mais utilizadas em todos os documentos, a que elas fazem referência e como elas se relacionam entre si. Optou-se por uma subseção própria para investigar o COT e termos correlatos, porque a frequência deles é relativamente baixa nas políticas e estratégias mencionadas.

A. Fase 1: Política Nacional de Defesa (PND)

A AC das versões da PNC se inicia com a apresentação do gráfico de especificidade (ver Figura 1) e do dendrograma (ver Figura 2), os quais oferecem, de forma sistematizada, a classificação de dados em categorias de palavras, cada qual com a própria interpretação e associação. A classificação está dividida em cores por aproximação de ideias e significados. No processo de codificação, constatou-se cinco classes de palavras (internacional, soberania, Atlântico Sul/Amazônia, tecnologia e objetivo político) e a proximidade de termos que fazem referência a elas nos cinco documentos.

Figura 1. Gráfico de especificidade da Política Nacional de Defesa (1996, 2005, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (1996; 2005; 2012; 2016; 2020)

Figura 2. Dendrograma da Política Nacional de Defesa (1996, 2005, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (1996; 2005; 2012; 2016; 2020)

No que se refere ao internacional, classe na cor cinza, as Políticas Nacionais de Defesa, tanto anteriores quanto a atual, tendem a enfatizar a participação do Brasil em organismos internacionais, em missões de paz e ajuda humanitária. Desde a versão de 2005, por exemplo, nota-se a intenção de “[...] ampliar a projeção do País no concerto mundial e reafirmar seu compromisso com a defesa da paz e com a cooperação entre os povos [...]” (Brasil, 2005). O documento de 2016 é ainda mais assertivo ao condicionar essa projeção à inserção em processos decisórios internacionais, inclusive no campo de segurança, possibilitando a participação das Forças Armadas em ações cooperativas (Brasil, 2016). Ainda nesse documento, apresentou-se, pela primeira vez, a diplomacia como um dos pilares da concepção política de defesa, o que foi

posteriormente mantido na PND de 2020 (Brasil, 2016; 2020). Um destaque importante é que, nas versões mais recentes da política, a América do Sul quase não é mencionada em comparação com as três versões passadas.

Também na classe de palavras em cinza, os delitos transnacionais e o terrorismo aparecem, pontualmente, como atividades que ameaçam a paz e a ordem democrática, embora não se especifique como ambos incidem sobre o Brasil nem como o país deve preparar-se para os enfrentar. Em princípios, nas versões de 1996, 2005 e 2012, as preocupações em relação aos ilícitos transnacionais estão associadas com a existência de zonas de instabilidade no ambiente regional (Brasil, 1996; 2005; 2012), sendo que nos últimos dois documentos destaca-se as perspectivas de tais ilícitos poderiam provocar o transbordamento de conflitos na América do Sul (Brasil, 2005; 2012). Nas duas últimas políticas, o foco passou a ser a necessidade de maior vigilância das fronteiras para lidar com atividades criminosas transnacionais (Brasil, 2016; 2020), e há uma breve menção ao aumento da incidência dessas atividades no Atlântico Sul na PND de 2020 (Brasil, 2020).

O direito internacional também é mencionado nessa classe em cinza, em particular como uma forma de reforçar a resolução pacífica das controvérsias, consoante aos princípios e normas previstas no direito internacional. Não há muita variação na redação dos documentos a esse respeito e, no geral, se retoma os princípios constitucionais que regem as relações exteriores e a tradição diplomática brasileira (Brasil, 1996; 2005; 2012; 2016; 2020). Assim, é comum ler, nas cinco políticas, que a atuação brasileira está internacionalmente pautada na autodeterminação e na não intervenção, buscando a igualdade entre os estados e a confiança mútua entre os países.

Na classe que representa a soberania, em cor azul, o documento adota um conceito de natureza tradicional e aborda questões de autodeterminação e identidade nacional. Nas cinco versões da PND, a soberania perpassa por todas as seções, desde as definições conceituais (por exemplo, de segurança e defesa, como visto anteriormente) até os objetivos nacionais de defesa (Brasil, 1996; 2005; 2012; 2016; 2020). As capacidades militar e diplomática devem ser empregadas para garantir a própria soberania e a dignidade nacional por meio de um sistema de defesa adequado. Tal afirmação fica evidente, por exemplo, nos textos de 2005 e de 2016, onde se lê “as Forças Armadas poderão ser empregadas contra ameaças internas, visando à preservação do exercício da soberania do Estado e à indissolubilidade da unidade federativa” (Brasil, 2005; 2012). Além disso, a defesa da soberania também aparece frequentemente relacionada com as incertezas decorrentes das conjunturas internacional e regional (Brasil, 2005; 2012; 2016) e com o processo de projeção externa do Brasil (Brasil, 2020).

Outras palavras que são frequentemente associadas à soberania são cidadão, território, estado, instituições, leis, entre outras – incluindo termos correlatos e adjetivações, como “territorial”, “nacional”, “jurídico” etc. –, as quais estão normalmente vinculadas com o ato da defesa da própria soberania, a exemplo do primeiro Objetivo Nacional de Defesa da PND de 2020, “garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial” (Brasil, 2020, p. 24).

Na classe de palavras Atlântico Sul/Amazônia, marcadas na cor vermelha, estão as áreas prioritárias para a defesa nacional (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020). A primeira dessas áreas, o Atlântico Sul, compõem, desde a PDN de 2005, o

entorno estratégico brasileiro (Vaz, 2021). Apesar de algumas variações geográficas na delimitação desse entorno, a versão mais recente da PND estabeleceu que ele é constituído por América do Sul, Atlântico Sul, Antártica e países da costa ocidental africana (Brasil, 2020). No documento de 2016, afirma-se que o Atlântico Sul é uma “[...] área cuja consolidação como Zona de Paz e Cooperação revela-se fundamental para resguardá-la da interferência de interesses não legítimos” (Brasil, 2016, p. 17). Já a Amazônia, também desde o texto de 2005, tem sido retratada como uma prioridade que demanda atenção e ações estratégicas, particularmente por causa da grande biodiversidade e do interesse internacional (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020). A partir da política de 2016, ações, diretrizes ou orientações que constavam em versões anteriores passaram a ser tratados como pressupostos de defesa, figurando, entre eles, a proteção e a integração da região amazônica (Brasil, 2016; 2020).

Ainda na classe de palavras na cor vermelha, termos como fronteira, presença, marítimo, terrestre, entre outros, denotam as iniciativas ou ações, em andamento ou não, que devem ser adotadas para proteger o Atlântico Sul e a Amazônia (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020). No caso do Atlântico Sul, as versões mais recentes da PND reiteram a necessidade de o Brasil exercer capacidade de vigilância, defesa das águas, manutenção da segurança nas linhas de comunicação marítima e aérea e aumento da presença militar (Brasil, 2016; 2020). Além disso, valoriza-se, igualmente, a vertente diplomática, no sentido de buscar aumentar os laços de cooperação com os países dessa área prioritária (Brasil, 2020).

Na classe de palavras referentes à tecnologia, na cor roxa, ênfase da narrativa recai na importância de o Brasil deter maiores capacidades tecnológicas, particularmente nacionais, para superar a “defasagem tecnológica” (Brasil, 2016; 2020) e reduzir a “dependência tecnológica” (Brasil, 2005) no setor de defesa. Parte-se da premissa de que a manutenção da paz requer um aparelhamento progressivo das forças armadas. Há duas preocupações que aparecem com frequência nessa classe. A primeira delas é a necessidade de garantir recursos orçamentários de investimento e, assim, incentivar programas para o desenvolvimento de tecnologias de defesa (Brasil, 2020). Aqui, também se inclui a aproximação entre governo e academia e a formação de recursos humanos qualificados (Brasil, 2012; 2016; 2020). A segunda é o fortalecimento da base industrial de defesa, “orientada para a obtenção da autonomia em tecnologias indispensáveis” (Brasil, 2012). Essa segunda, desde a PND de 2012, foi incorporada como um dos Objetivos Nacionais de Defesa, atualmente redigido como “promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa” (Brasil, 2020, p. 24). Finalmente, outras palavras em roxo dizem respeito a tecnologias sensíveis, seja em termos de desenvolvimento, seja em termos de acesso (isto é, lidar com o risco do cerceamento tecnológico), como é o caso da energia nuclear para fins pacíficos (Brasil, 2020).

Para concluir esta primeira fase da AC, a classe de palavras relacionadas com objetivo político, na cor verde, está fortemente associada com defesa nacional. Há que se ressaltar, primeiramente, que a PND estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa (Brasil, 2020), razão pela qual a referência nominal ou abreviada ao documento é comum. Em segundo lugar, o próprio entendimento desses objetivos, isto é, “as condições a serem alcançadas e mantidas permanentemente pela nação brasileira no âmbito de Defesa” (Brasil, 2020, p. 24), abrange

palavras que compõem essa classe. Em terceiro lugar, outros termos em roxo indicam algum tipo de ação que visa cumprir objetivos, como consecução, articulação, consolidação etc. Assim como a classe de soberania, essa última perpassa por todos os documentos de defesa e acarreta uma redação bastante semelhante entre as cinco versões examinadas da PND.

À guisa de uma conclusão desta subseção, a codificação das PNDs, no geral, identificou maiores variações entre os documentos nas classes de palavra relacionadas com o internacional e Atlântico Sul/Amazônia. As outras três classes, principalmente tecnologia e objetivo político por conter relações com mais palavras, não demonstram redações muito distintas em todas as políticas. Há duas hipóteses possíveis para essas indistínções. A primeira delas, no caso das classes soberania e objetivo político, é a predominância de uma agenda tradicionalista e estadocêntrica dos ESI nas concepções brasileiras de defesa nacional. A segunda, no caso da tecnologia, é a persistência de problemas de defasagem e dependência tecnológicas, de recursos orçamentários insuficientes e de revitalização da base industrial de defesa. Retomando a questão central deste trabalho, nota-se que o crime organizado transnacional praticamente não é trabalhado pelas políticas de defesa nacional e, no máximo, é mencionado para fazer uma contextualização da conjuntura doméstica e internacional.

B. Fase 2: Estratégia Nacional de Defesa

A codificação geral do documento de Estratégia Nacional de Defesa dos anos de 2008, 2016 e 2020, resultou em quatro classes de palavras no gráfico de especificidade e no dendrograma.

Figura 3. Gráfico de especificidade da Estratégia Nacional de Defesa (2008, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (2008; 2012; 2016; 2020)

Figura 4. Dendrograma da Estratégia Nacional de Defesa (2008, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (2008; 2012; 2016; 2020)

No grupo da flexibilidade, classe na cor verde, a palavra faz referência ao combate e às necessidades para se ter capacidades militares flexíveis, como o fortalecimento de três áreas estratégicas, a saber a espacial, a cibernética e a nuclear. No geral, a flexibilidade está mais associada às características do exército e da marinha, e é frequentemente empregada com as palavras fronteiras, combate, força, guerra etc. Para isso, o documento de Estratégia Nacional de Defesa de 2008, diz que a constituição de uma força e de uma estratégia navais que integrem os componentes submarino, de superfície e aéreo, permitirá realçar a flexibilidade com que se resguarda o objetivo prioritário da estratégia de segurança marítima: a dissuasão com a negação do uso do mar ao inimigo que se aproxime, por meio do mar, do Brasil [...]

(Brasil, 2008). O documento sugere que a Marinha brasileira deve ser capaz de atuar de forma flexível e coordenada, utilizando diferentes tipos de embarcações e tecnologias, para responder eficazmente a uma variedade de cenários de combate.

Já no nacional, de grande ênfase nos documentos de Estratégia, e encontrada na classe de cor vermelha, seu emprego é para ser usado em conjunto com atributos nacionais, como defesa, matriz energética, poder, etc., consequentemente, para especificar algo brasileiro. O documento de Estratégia de 2020, no tópico de concepção estratégica e defesa, analisa que a Defesa Nacional, portanto, contribui com a Segurança Nacional e atua em consonância com a política brasileira, ao preparar o País para o emprego do Poder Nacional, especialmente a sua Expressão Militar, garantindo a capacidade de dissuasão, visando à preservação da soberania, da integridade territorial e dos interesses nacionais, no País ou no exterior [...]

(Brasil, 2020). A defesa nacional do Brasil tem como objetivo dissuadir potenciais agressores, tanto em tempos de paz quanto em situações de crise. No entanto, ressalta que a defesa nacional não se limita apenas a ações militares, inserindo-se em um

plano mais amplo, que envolve todo o Poder Nacional, incluindo aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Já nos documentos de 2016 e 2012, o nacional apresenta-se no tópico de fundamentos, onde o Poder Nacional aparece como uma combinação complexa de vontades e recursos necessários para alcançar os objetivos nacionais de um país, sendo crucial que o país esteja preparado para uma rápida transição da paz para a situação de conflito armado, se necessário (Brasil, 2012; 2016).

A classe produtos, na cor roxa, está baseada na compra de produtos pela Secretaria de Produtos de Defesa Nacional e nas compras e serviços importados. Para isso, a classe engloba palavras referentes a indústrias, desenvolvimento, pesquisa e tecnologia para demonstrar a atuação desses produtos no ramo de defesa nacional. No documento de 2008, no setor estratégico, “serão buscadas parcerias com outros países, com o propósito de desenvolver a capacitação tecnológica e a fabricação de produtos de defesa nacionais, de modo a eliminar, progressivamente, a compra de serviços e produtos importados” (Brasil, 2008), reconhecendo a necessidade de colaboração internacional e aquisições externas para complementar as capacidades nacionais, mas entendendo a importância de manter a autonomia sobre tecnologias vitais para a segurança e defesa do país.

Na classe de veículos, cor azul, os veículos retratados são os espaciais, além da busca pelo desenvolvimento de veículos aéreos e terrestres de combate, para linha de combate, com veículos lançadores de satélites, ligados à força aérea, relacionados a mísseis. Em questão dos exércitos, os veículos blindados e de combate aparecem e abrangem a busca pela tecnologia e inovação.

Por fim, o documento no geral perpassa mais pelo âmbito nacional e retrata objetivos materiais como produtos e veículos para demonstrar a busca pelo desenvolvimento da defesa nacional. Para isso, no documento de 2016, analisa-se que “[...] o Brasil vem aperfeiçoando a concepção de sua estrutura de Defesa [...], pois abarca o desenvolvimento das potencialidades de todos os segmentos do País, a modernização dos equipamentos das Forças Armadas e a qualificação do seu capital humano, além da discussão de conceitos, de doutrinas, de diretrizes e de procedimentos de preparo e emprego da expressão militar do Poder Nacional” (Brasil, 2016). Destaca-se, então, o aprimoramento do desenvolvimento das estruturas de defesa brasileira, caracterizado pela modernização dos equipamentos militares, pela qualificação do seu pessoal e pelo desenvolvimento das potencialidades de todos os setores do país.

C. Fase três: o crime organizado transnacional na Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa

Para esta codificação, houve a necessidade do uso de palavras-chave para localizar trechos específicos nas versões da PND e da END relacionados com o crime organizado transnacional e proceder com a análise de conteúdo. Essas palavras são: crime organizado, atividade ilícita, transnacional, violência, crimes, conflitos, drogas, etc. Considerando a AC realizadas nas últimas duas subseções, notou-se a marginalização e a negligência do tema nos documentos condicionantes da defesa nacional. Por isso, optou-se por analisar, nesta subseção, todos os nove documentos para

compreender como o COT é retratado e quais são as palavras, termos e expressões correlatas.

Ao apresentar atividades ilícitas transnacionais, os documentos se referem à segurança das fronteiras, visto que atores externos têm ganhado espaço e influências em áreas fronteiriças. Em relação à transnacionalidade, os documentos de Estratégia de 2008, 2016 e 2020 os abrangem de forma divergentes, mas com o mesmo objetivo. Enquanto o documento de 2008 o relaciona com crimes que ocorrem entre fronteiras e que, conseqüentemente, afetam diferentes países, o objetivo seria o monitoramento e controle desses espaços fronteiriços. Os documentos de 2016 e 2020 já os analisam com a decorrente presença estratégica do Exército, com a colaboração dos órgãos de Segurança Pública, como fatores de ação contra esses crimes ocorridos em faixas fronteiriças.

Paralelamente, ao mencionar a transnacionalidade, os documentos de Política demonstram uma preocupação com os delitos e ilícitos transnacionais. E, mais especificamente, nos documentos de 2016 e 2020, atrelam essas ocorrências à movimentação das fronteiras, estas que requerem constante vigilância, graças à sua natureza de mobilidade, permitindo assim a perpetração de atividades criminosas. Como proposta para a redução de tais delitos, o documento de 2012 aponta o “[...] consenso, a harmonia política e a convergência de ações entre os países vizinhos [...]” (Brasil, 2012).

De fato, a marginalização dos temas de narcotráfico e violência ocorrem, visto que ambos praticamente não aparecem nos documentos, a não ser com breves menções, especificamente as palavras crime organizado, crime transnacional e atividades ilícitas. No geral, a configuração internacional, caracterizada pela assimetria de poder, contribui para o surgimento de organizações criminosas e/ou terroristas que tendem a incrementar atos ilícitos. As palavras-chave se encontram, na maioria das vezes, relacionadas ao meio marítimo e ao aumento de atividades ilícitas no mar ou no meio ambiente, como a Amazônia. Neste último, as fronteiras demandam atenção visto sua abertura para o trânsito de pessoas e mercadorias, ao mesmo tempo, em que é através dela que são perpetradas as atividades criminosas transnacionais. Neste fato, as organizações criminosas ou indivíduos estrangeiros aparecem como possíveis causadores de diminuição da soberania brasileira, enquanto essas organizações e indivíduos possuem objetivos contrários aos da nação. Já os conflitos, perpassam desde conflitos armados generalizados aos de caráter étnico e religioso, inclusive, ligados à propensão do surgimento de novas organizações criminosas ou terroristas.

O “cuidado” que os documentos de Política expressam sobre o crime organizado, a princípio, se dá na possibilidade de que estes ilícitos transnacionais ultrapassem as fronteiras rumo a outros países da América do Sul, resultando em conflitos. No entanto, a partir de 2016, os documentos parecem desconsiderar o âmbito do crime organizado, considerando que, nos anos de 2016 e 2020, não há menções a nenhuma das palavras-chave relacionadas ao crime organizado adotadas neste artigo, limitando o tema, nestes anos, à discussão de Estratégia Nacional.

Além disso, o crime relaciona-se apenas com a transnacionalidade de atividades ilícitas, e somente no documento de Estratégia de 2016 e 2020, que sua relação terá uma modificação, visto que, segundo o documento

a intensificação das ocorrências de atos ilícitos no mar, na forma de pirataria, tráfico de pessoas

e de drogas, contrabando, pesca ilegal, crimes ambientais e outros demandam a presença estatal nos mares e nas vias navegáveis [...] (Brasil, 2016; 2020)

Apesar do crime se relacionar, também, com atos ilícitos, seu arcabouço abrangeu novos atos criminosos, como a pirataria, pesca ilegal e os crimes cometidos no meio ambiente. Aqui, outra palavra-chave é encontrada, às drogas, e em relação a elas, apenas o documento de Estratégia de 2016 e 2020 as cita, relacionando-as ao tráfico.

Em relação à segurança nacional, os documentos a abordam em conjunto com a defesa nacional. Para isso, o documento de Estratégia de 2008 conclui que “[...] o fortalecimento do sistema de segurança coletiva é benéfico à paz mundial e à defesa nacional” (Brasil, 2008). A defesa nacional representaria todos os setores da sociedade brasileira e, o ingresso de jovens nas academias militares traria a ampliação da segurança nacional. Em contrapartida, os documentos de Estratégia de 2016 e 2020, afirmam que a Defesa Nacional conferia substância à Segurança, em conjunto com a busca pacífica das controvérsias entre os países, visando a soberania e interesses nacionais.

Já na interpretação do documento de Política de 2005, “a segurança, em linhas gerais, é a condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos não se sentem expostos a riscos ou ameaças, enquanto que defesa é ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança desejado” (Brasil, 2005). A mesma visão é empregada no documento de 2012. Já em 2016 e 2020, a Política Nacional de Defesa seria um contribuinte para a Segurança Nacional, esta que seria a condição para a preservação da soberania do país, e a garantia do exercício dos direitos dos cidadãos. Ainda nestes documentos, é mencionado como um de seus objetivos, “Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança internacionais”, este princípio refere-se à participação brasileira nos órgãos internacionais, na solução de controvérsias e na colaboração com outros Estados.

Ademais, há a preocupação, nos dois últimos documentos mencionados, de realizar iniciativas que, por mais que não sejam diretamente ligadas à Defesa Nacional, contribuem para a “manutenção do bem-estar e da segurança da população em seu sentido mais amplo” (Brasil, 2016; 2020).

Figura 5: Gráfico de especificidade das palavras-chave relacionadas ao crime organizado na PND (1996, 2005, 2012, 2016 e 2020) e na END (2008, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (1996; 2005; 2008; 2012; 2016; 2020)

O gráfico de especificidade forma poucas classes e sem muita ligação umas com as outras, mostrando que a sistematização dos dados por palavras-chave não trouxe o número esperado, mas em compensação, resultou no suprimento da marginalização do tema de pesquisa aqui proposto.

IV. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL NOS DOCUMENTOS CONDICIONANTES DA DEFESA NACIONAL

O crime organizado transnacional (COT), como se verificou na seção anterior, não é um problema devidamente reconhecido nos documentos condicionantes da defesa nacional. Ele, na verdade, compõe parte da narrativa da contextualização dos ambientes regional e internacional, particularmente nas PNDs (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020), ou demanda ações estratégicas de defesa nacional, conforme o disposto nas últimas duas versões da END (Brasil, 2016; 2020). Nas estratégias, há também menções a ações específicas que as forças singulares precisam adotar em relação ao COT, como no caso da Marinha do Brasil e o enfrentamento a pirataria, tráfico de drogas e de pessoas, crimes ambientais, entre outros, nas águas jurisdicionais brasileiras (Brasil, 2020). Não deixa de chamar a atenção o fato de que a principal ameaça percebida pela sociedade brasileira (Ipea, 2011), e que molda dinâmicas de segurança no entorno estratégico (Vaz, 2021), esteja marginalizada em todas as PNDs e as ENDs.

O crime organizado transnacional é uma ameaça globalizada, envolvendo e conectando diversos países e indivíduos, e provoca um clima de insegurança generalizado por onde se estabelece. As organizações criminosas atuam em múltiplos territórios, desafiam a legitimidade das autoridades locais e o respeito ao direito internacional e disseminam ondas de violência que amedrontam a população (International Crises Group, 2023). A ameaça criminal recai diretamente contra os indivíduos, não contra os estados, e a proteção destes não é

condição indispensável para que aqueles estejam protegidos. Mais do que isso, a negligência estatal, seja pela associação com crime, seja pela fragilidade das instituições, é responsável pela insegurança individual. Por isso, baseando-se nas contribuições teóricas dos ECS (Krause e Williams, 1997; Wyn Jones, 1999; Booth, 2007), é preciso, inicialmente, repensar as escolhas políticas que definem as concepções brasileiras de defesa nacional e, conseqüentemente, não retratam preocupações reais e cotidianas dos cidadãos.

Não há dúvidas de que o COT impede a “garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais” (Brasil, 2020, p. 11), como preza a PND de 2020, na definição de Segurança Nacional. Logo, o COT é uma ameaça aos indivíduos. No entanto, para os críticos, a sobrevivência individual é insuficiente para a garantia da segurança. Como recorda Booth (2007), segurança é mais do que sobrevivência e envolve a emancipação. A proposta do autor, à primeira vista, não parece destoar do trecho destacado da política, porque são os direitos e deveres constitucionais que possibilitam a emancipação dos indivíduos. Quanto maior for a garantia desses direitos e deveres, mais seguros e emancipados os brasileiros estarão. Há, por conseguinte, espaço para dialogar com a “segurança humana” nas definições conceituais das políticas de defesa. Eis, então, uma primeira proposta deste trabalho: incorporar o conceito de “segurança humana” às versões que serão atualizadas da PND e da END. A preocupação com o atendimento das necessidades básicas e o respeito à dignidade humana (Undp, 1994; Thomas, 2001) são um primeiro passo para pensar o COT nesses dois documentos.

Partindo desta reformulação conceitual, há condições para pensar o COT de maneira desmilitarizada, inclusive para não gerar animosidades no relacionamento do Brasil com os países vizinhos. A segunda proposta é a adoção de um discurso mais assertivo, baseado na segurança humana, sobre a importância da cooperação internacional, particularmente no entorno estratégico brasileiro, para enfrentar atividades ilícitas transnacionais. Esse discurso deve ser pautado em Objetivos Nacionais de Defesa da PND e em Estratégias de Defesa e Ações Estratégicas de Defesa da END. Se, antes, os documentos brasileiros de defesa se preocupavam com o transbordamento de conflitos para o território nacional (Brasil, 2005; 2012), hoje, outros da região se preocupam com a violência criminal que irradia do Brasil. Um exemplo disso é o Primeiro Comando Capital (PCC), que ultrapassou as fronteiras brasileiras e expandiu suas atividades para outros países da região. Isso significa que o PCC não representa apenas uma ameaça nacional para o Brasil, mas também para os países onde estende sua influência.

A terceira proposta, mas especificamente direcionada às futuras revisões e atualizações da END, é contar com uma seção própria para discorrer sobre o COT, na parte de Fundamentos. As atividades ilícitas transnacionais são um tema importante - porém, negligenciado - de defesa nacional, assim como são base industrial de defesa, recursos humanos, ações de diplomacia, entre outros. Nessa seção, o documento poderia desenvolver melhor o entendimento sobre tais atividades e de que forma se planeja o emprego de meios militares e não militares para lidar com a criminalidade transnacionalizada. Ressalta-se, novamente, que ampliação das atribuições subsidiárias castrenses para lidar com esse tipo de crime ocorreu antes de se pensar na concepção do COT nos documentos estruturantes da defesa nacional.

Por fim, uma quarta proposta, não necessariamente direcionado à PND e à END, mas também importante é um debate sobre um documento mais abrangente de segurança nacional. Países e organizações, como os Estados Unidos e União Europeia, normalmente adotam documentos intitulados, ou como Estratégia de Segurança Nacional, ou como Estratégia Global. Tratam-se de políticas mais abrangentes do que a defesa nacional e às quais esta deve se subordinar. Em um documento dessa natureza, o governo brasileiro poderia direcionar melhor o entendimento do COT no âmbito da defesa nacional.

Baseando-se na concepção dos ECS e de segurança humana, o Estado não apenas deve garantir a sobrevivência do indivíduo, mas também sua segurança, isto é, sustentar um ambiente no qual todos os indivíduos possam usufruir do bem-estar, realizar escolhas e viver plenamente. Atualmente, esses fatores estão comprometidos pela contínua atuação das organizações criminosas. Desse modo, o combate a essa ameaça, não apenas significaria a garantia da soberania plena do Estado, mas também libertaria os indivíduos desse ambiente coercitivo e, conseqüentemente, suas necessidades básicas seriam garantidas e a dignidade humana respeitada. Por isso, deve ser função do Estado implementar medidas eficazes para dismantelar as organizações criminosas e impedir a continuidade da atuação delas em território nacional.

V. CONCLUSÃO

No artigo, buscou-se repensar o crime organizado transnacional no âmbito dos documentos condicionantes da defesa nacional do Brasil, amparado em uma abordagem dos ECS e da segurança humana. Para isso, foi necessário entender o conceito de segurança à luz dos ECS e a partir da proposta onosiana, além de compreender o que a literatura diz a respeito do crime organizado transnacional. Após essa revisão conceitual, analisou-se os últimos cinco documentos de Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa que dizem respeito aos princípios e valores da política de defesa e estratégia nacional de defesa e as principais ameaças e desafios. Buscou-se mapear como o crime organizado se apresenta nesses documentos. Desse modo, realizou-se uma reflexão crítica sobre como o crime organizado transnacional é marginalizado nesses documentos condicionantes da defesa nacional do Brasil e propôs-se refletir sobre uma reformulação desses documentos a partir dos ECS e da segurança humana.

Com isso, foi possível identificar que os indivíduos são marginalizados nesses documentos. O foco do PND e END é em uma segurança estadocêntrica, sem considerar os indivíduos. Focar-se na segurança estatal não necessariamente significa que os indivíduos estariam assegurados. Portanto, com a transnacionalização do crime organizado, observou-se um aumento generalizado da violência e, conseqüentemente, um aumento da vulnerabilidade das populações locais, onde essas organizações atuam. Tornando-se uma ameaça que afeta não apenas o estado, mas diretamente os indivíduos, vivendo em um ambiente de extrema insegurança, impedindo-os de participarem de todas as esferas de uma vida em comunidade.

Conclui-se que a população brasileira sofre com a atuação do crime organizado transnacional e suas implicações e que os documentos que condicionam a defesa nacional do país levam essa questão muito pouco em consideração. Portanto, basear-se no conceito de segurança a partir dos ECS e da proposta de

segurança humana da ONU pode ser uma boa forma de ampliar a agenda desses documentos e aumentar o foco na sobrevivência e segurança do indivíduo, que atualmente é marginalizado, mas que são os principais atores que sofrem as consequências dessa atividade criminosa. Desse modo, compreender e aplicar a proposta da teoria crítica e a proposta onusiana na elaboração desses documentos que regem as políticas de estratégia e defesa do Brasil é de extrema importância para a construção de um ambiente que gere a emancipação dos indivíduos de qualquer forma de constrangimento, principalmente a gerada pelo crime organizado transnacional.

VI. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Giovanni Hideki Chinaglia Okado: Concepção e desenho de pesquisa; Análise e interpretação de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Luisa Garcia Cid Gonçalves: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Helena Bastos de Souza: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Renata Iracema Samuelsson: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Sabrina de Fátima Aleluia Oliveira: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

REFERÊNCIAS

Albanese, J. S. 2015. *Organized crime: from the Mob to Transnational Organized Crime*. 7o. Elsevier.

BARDIN, Laurence. 1977, 2016. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70 Brasil.

Booth, Ken. 2007. *Theory of world security*. London: Routledge.

Brasil. 1988. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Brasil. 2005. *Decreto n.5.484, de 30 de jun. de 2005. Aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras providências*. Brasília: Planalto. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5484.htm.

Brasil. 2008. *Decreto n.6.703, de 18 de dez. de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6703.htm.

Brasil. 2012. *Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/end.pdf>

Brasil. 1999. *Lei complementar n° 97, de 9 de junho de 1999*.cBrasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp97.htm

Brasil. 2010. *Lei complementar n° 136, de 25 de agosto de 2010*. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm

Brasil. 1996. *Política de Defesa Nacional*. Brasília: Presidência da República. Website: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacao-es-oficiais/catalogo/fhc/politica-de-defesa-nacional-1996.pdf>.

Brasil. 2012. *Política Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf>

Brasil. 2016. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_2016.pdf

Brasil. 2020. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congressonacional_22_07_2020.p df/view

Drisko, James; Maschi, Tina. 2016. *Content Analysis*. Pocket Guides to Social Work Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Duarte, Rubens S. 2022. Trajetória Sinuosa: Surgimento de uma Dimensão Pública na Formulação da Política de Defesa Nacional?. *Revista Ciências Sociais*, v.65, n.4. Website: <https://www.scielo.br/j/dados/a/HTqLhRJC3kZ7Rq7CkPPXKGh/abstract/?lang=pt#>

Gomes, Aureo de T. 2017. A Escola Galea de Estudos Críticos em Segurança Internacional: 25 anos depois. *Carta Internacional*. v. 12: p. 173- 197. Website: <https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/609>

Hillesheim, Mara C. P; Oliveira, Guilherme S.; Paiva, Adriana B. 2021. Análise de Conteúdo: uma técnica de pesquisa qualitativa. *Revista Prisma*, v. 2, n.1. Website: <https://revistaprisma.emnuvens.com.br/prisma/article/view/40/31>

Ipea. 2011. *SIPS: Sistema de Indicadores de Percepção Social*. Defesa Nacional (Parte I). Brasília: Ipea.

Jaramillo, C. F. 2024. Violence and organized crime, the great challenges for development in Latin America and the Caribbean. *World Bank*. Website:

<https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/violence-organized-crime-development-latin-america-caribbean>.

Krause, Keith; Williams, Michael C. 1997. From strategy to security: foundations of critical security studies. In: Krause, Keith; Williams, Michael C. *Critical security studies: concepts and cases*. London: Routledge, p. 33-59.

2023. LATIN America Wrestles with a New Crime Wave. *International Crisis Group*. Website: <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave>

Medeiros Filho, Oscar. 2014. Breve panorama de segurança na América do Sul. In: Nasser, Reginaldo M.; Moraes, Rodrigo F. de. *O Brasil e a segurança no seu entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. Brasília: Ipea, p. 21-42.

Peoples, Columba e Vaughan-Williams, Nick. 2010. *Critical security studies: an introduction*. 1st ed. London and New York: Routledge.

SILVA, A. H.; FOSSÁ, M. I. T. 2015. Análise de Conteúdo: Exemplo de Aplicação da Técnica para Análise de Dados Qualitativos. *Qualitas Revista Eletrônica*, [S.l.], v. 16, n. 1. Website: https://dl1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56781325/2113-7552-1-PB-libre.pdf?1528811778=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DANALISE_DE_CONTEUDO_EXEMPLO_DE_APLICACAO.pdf&Expires=1715739825&Signature=QsNfGzJPamTQE4w9vJ8I2DXsIprQLPz5xcMZVXBsO2s3MgaS8q3y5hh~ta2d2I~P7x9uWNCefYEsBrG049ivddk9xk5I6T11570FVmeyEAIpE2dizuqoRBA70MUwScGqYwEhxOBB1rjOBmpI5S7Gzkz97W7~304D7U83KCr5nEjYpGttMRexmopvpsCeCq7p6Ms-TqEAIga9uPPOxnT3QboHcD~9fTuOUIFHKJhpmJtaRF~AcAIF4EY~zBoXBibZXY6JRCsLt6BKvAgmSLt8MadBLUXa67EbPWCF9bv9ePLK70wWJebVJ5c~OVal5aKZKjPqZ6zqb rTm~JHiY4fiXA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Thomas, Caroline. 2001. Global governance, development and human security: exploring the links. *Third World Quarterly*. v. 22: p.159-175.

UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. UNDP. Website: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>.

Vaz, Alcides C. 2021. “Estabilidade no entorno estratégico brasileiro: panorama e perspectivas”. In: Vaz, Alcides C. *O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro: disputa hegemônica, conflitos e violência*. Brasília, DF: Trampolim Editora e Eventos Culturais Eirelli, p. 22-50.

Von Lampe, K. 2016. *Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*. Los Angeles: Sage. Wyn Jones, Richard. 1999. *Security, Strategy and Critical Theory*. Lynne Rienner Publishers.